

Croatian Web Dictionary Mrežnik: One year later - What is different?

Financed by the Croatian Science Foundation

Lana Hudeček, Milica Mihaljević

Institute of Croatian Language and Linguistics

LANGUAGE TECHNOLOGIES & DIGITAL HUMANITIES 2018

Ljubljana, September 20-21

Croatian Web Dictionary Mrežnik

Croatian Web Dictionary – Mrežnik (research project financed by the Croatian Science Foundation)

Project leader: dr. sc. Lana Hudeček

Institution in which the project is conducted: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

duration: 4 years (1. March 2017. – 28. February 2021.)

Project number: IP-2016-06-2141

Corpora

- The dictionary is based on two Croatian corpora:
- *the Croatian Web Corpus* hrWaC (<http://nlp.ffzg.hr/resources/corpora/hrwac/>) current version of the corpus (v2.0) contains 1.9 billion tokens and is annotated with the lemma, morphosyntax, and dependency syntax layers
- *the Croatian Language Repository* (CLR; riznica.ihjj.hr). It has 101,782,863 tokens and 85,273,724 words.

Modules

- **Module for adult users**
- Module for children
- Module for foreigners

HRVATSKI
U IGRI

KUTAK
ZA UČITELJE

SAVJETI

FRAZEMI

Sketch Engine and Word Sketches

WORD SKETCH

Croatian Web (hrWaC 2.2, RFTagger)

zubar as noun 7,213x

prijedlog	imenica_iza_prijedloga	veznik	kakav?	komu-čemu	koordinacija	koga-čega	glagol_ispred_prijedloga
kod ... kod zubara	kod-s_X ...	al ...	privatnom ...	ići ...	ginekolog ... zubara i ginekologa	posjećivati ...	u-s ...
k ... k zubaru	od-s_X ...	ili ... zubara ili	kninski ... kninski zubar	otići ...	ortodont ...	posjetiti ... posjetiti zubara	na-s ...
	sa-s_X ...	iako ...	dežuran ... dežurnog zubara	odvesti ...	frizer ...	promijeniti ...	iz-s ...
	u-s_X ...	pa ... zubara pa	privatan ... privatnog zubara	boljeti ...	kirurg ...	bojati ... bojim zubara	sa-s ...
	za-s_X ...	ali ... zubara ali	socijalan ... socijalnog zubara	posjetiti ... posjeti zubaru	okulist ...	mijenjati ...	za-s ...
	do-s_X ...	jer ... zubara jer	socijalan ...	otisati ...	doktor ...	platiti ...	zbog-s ...
	o-s_X ...		prijašnji ...	odlaziti ...	liječnik ... liječnika i zubara	pitati ...	od-s ...
	k-s_X ...		ugledan ...	isti ...	specijalist ...	plaćati ...	po-s ...
	na-s_X ...		nijedan ...	otisti ...	veterinar ...	nazvati ...	bez-s ...
	zbog-s_X ...		tadašnji ...	bojati ...	odvjetnik ...	čekati ...	do-s ...
	prema-s_X ...		izvrstan ...	voditi ...	izvaditi ...	zvati ...	prije-s ...
	nakon-s_X ...		besplatan ...	planirati ...	zub ...	pronaci ...	o-s ...
			bivši ... bivši zubar				

Categories added to Word Sketches					Regular expressions used to search the corpus	
Verb (V)	Preposition (Pr)	Pronoun (P)	Adjective (Adj)	Adverb (Adv)	Interjection (I)	Conjunction (C)
V + <i>se, se</i> + V	Pr + N, Pr + Adv, V + Pr, N + Pr, Adj + Pr	P + Par, Par + P	Par + Adj	Par + Adv, Adv + Par	Adv + I, V + I, I + Pr, I + N, N + I, I + <i>i</i> , I + I, I + P, Par + I	Adv + C, Par + C, C + Adv, C + C

(N = noun, Par = particle)

Table 1: Addition to Word Sketches by categories

File Edit View Lemma Dictionary Format Tools Window Help

- + New entry (Ins)
- Delete entry
- lingvistika
- limunada
- limunika
- lingvist
- lingvistica
- lingvistički
- lingvistika
- lingvistov
- linija
- lipa
- lipanj
- lira

- + 1 Add: Gramaticki_blok
- + 2 Add: Parnjaci
- + 3 Add: Stra_savjet
- + 4 Add: Sense
- + 5 Add: Subentry
- + 6 Add: Tvorbena_raz
- + 7 Add: Frazemi
- + 8 Add: Poveznice
- + 9 Add: vanjska_poveznica
- + Add: Normativna_nap
- + Add: Uporaba
- + Add: Lemma_Djeca
- + Add: Lemma_Stranci
- + Add: Gramaticki_blok+ Oblici

d=2018-09-11 09:50:49, Created=2018-08-07 13:26:26, ModifiedBy=josip, CreatedBy:

učavanje jezičnih pojava u najširem smislu.

romanske jezike i književnosti Filozofskoga fakulteta iz predmeta koji se tiču poredbeni
iku reprezentativan korpus u skladu s najsuvremenijim dostignućima i spoznajama iz k

ebarska, arealna, empirijska, forenzička, generativna, genetska, historijska, indoeurope
gija i lingvistika, arheologija i lingvistika, etnologija i lingvistika, filozofija i lingvistika, fon
olokacija=magistar, predmet, profesor, student, studij, studija

uštvo za primijenjenu lingvistiku, Odsjek za opću lingvistiku i orijentalne studije, Suvrem

vistika, paleolingvistika, sociolingvistika

Filter (F5) Corpus (F6)

Lemma: zubar LemmaSign=zubar, Naglaseno=zubār, vrsta_rijeci=im. n., Modified=2018-07-30 04:04:52, Created=2018-02-20 11:47:11, ModifiedBy=Kristian

- Gramaticki_blok
 - Oblici: naglaseni=GA zubára, DL zubáru, V zúbáru/zúbäre, I zubárom/zubárem; %imn.%i NV zubári, G zubárâ, DLI zubárima, A zubáre
 - Sense: SenseNumber=1, stilski_odrednica=razg.
 - Definicija: definicija=Zubar je liječnik koji se bavi stomatologijom.
 - primjeri
 - Primjer: Primjer=Tko želi zdrave zube i čvrste desni, mora zube prati 2 do 3 puta dnevno, svilenim koncem pročititi prostor između zuba i redovito ići zubaru na kontrolu. U nekoliko trenutaka možete postići osmijeh iz snova, a da pritom ne idete zubaru na zahvate koji koštaju i oštećuju zubnu caklinu.
 - Primjer: Primjer=U nekoliko trenutaka možete postići osmijeh iz snova, a da pritom ne idete zubaru na zahvate koji koštaju i oštećuju zubnu caklinu.
 - kolokacije
 - Kolokacija: odrednica=Kakav je zubar? , kolokacija=besplatan, dežurni, izvrstan, poznati, privatni, socijalni, ugledan, uspješan, vrhunski
 - Kolokacija: odrednica=Što zubar može? , kolokacija=brusiti zub, liječiti desni/zub, otvoriti zub, praviti/raditi (navlaku, plombu, protezu, zub), vaditi (zub, živac);
 - Kolokacija: odrednica=Što se sa zubarom može? , kolokacija=bojati ga se, ići k njemu, dolaziti k njemu, imati ga, javljati mu se, nazivati ga se, plaćati mu, posjećivati ga
 - Kolokacija: odrednica=Koordinacija: , kolokacija=kirurzi i zubari, zubar i ortodont, zubari i doktori, zubari i frizeri, zubari i ginekolozi, zubari i liječnici
 - Kolokacija: odrednica=Povezuje se s: , kolokacija=preporuka, strah, usluga
 - Uporaba: uporaba=Riječ %izubar%i upotrebljava se u razgovornome, ležernijemu stilu. U standardnome je jeziku bolje upotrebljavati riječ %istomatolog%.

Attributes (F1) Attributes (F2) Search (F3) Format (F4) Filter (F5) Corpus (F6)

Lemma: Incomplete

Djeca	-
Stranci	-
LemmaSign	zubar
Naglaseno	zúbār
vrsta_rijeci	im. m.
Notes	
Frequency	0
slika	<input type="button" value="Browse ..."/>
zvuk	<input type="button" value="Browse ..."/>

Gramaticki blok:

Oblici:

naglaseni	GA zubára, DL zubáru, V zúbáru/zúbäre, I zubárom/zubárem; %imn.%i NV zubári, G zubárâ, DLI zubárima, A zubáre
nenaglaseni	
vanjska_poveznica	
djeca	

Sense:

stilski_odrednica	razg.
strucna_odrednica	-
ograda	

Definicija:

definicija	Zubar je liječnik koji se bavi stomatologijom.
definicija_stranic	
definicija_stranic	

primjeri:

Hrvatski [A|B|C|Č|Ć|D|DŽ|Đ|E|F|G|H|I|J|K|L|Lj|M|N|Nj|O|P|R|S|Š|T|U|V|Z|Ž]

Osnovni:

zúbār **zubar** im. m. (GA zubára, DL zubáru, V zúbáru/zúbäre, I zubárom/zubárem; *mn.* NV zubári, G zubárâ, DLI zubárima, A zubáre) **RAZG.** Zubar je liječnik koji se bavi stomatologijom.

Tko želi zdrave zube i čvrste desni, mora zube prati 2 do 3 puta dnevno, svilenim koncem pročititi prostor između zuba i redovito ići zubaru na kontrolu. U nekoliko trenutaka možete postići osmijeh iz snova, a da pritom ne idete zubaru na zahvate koji koštaju i oštećuju zubnu caklinu.

Kakav je zubar? **besplatan, dežurni, izvrstan, poznati, privatni, socijalni, ugledan, uspješan, vrhunski;** Što se sa zubarom može? **bojati ga se, ići k njemu, dolaziti k njemu, imati ga, javljati mu se, nazivati ga se, plaćati mu, posjećivati ga** i zubari, zubar i ortodont, zubari i doktori, zubari i frizeri, zubari i ginekolozi, zubari i liječnici, zubari i okultisti; **na muškarce: zubar ili zubarica; Povezuje se s: preporuka, strah, usluga**

Riječ **zubar** upotrebljava se u razgovornome, ležernijemu stilu. U standardnome je jeziku bolje upotrebljavati riječ **stomatolog**. **ŽENSKO: stomatologica :1, stomatologinja :1, zubarica :1, SINONIM: stomatolog**

tvorenice zubarev, zubarica, zubarov, zubarski [Kristian] [Domagoj]

Stranci:

[Domagoj] [Kristian]

Djeca:

[Kristian] [Domagoj] **zubar** imenica zu-bar (zubari)

Zubar je muškarac koji je završio stomatološki fakultet i liječi zube.

dežurni zubar, privatni zubari

Zubar je muškarac koji je završio stomatološki fakultet i liječi zube. Zubarica je žena koja je završila stomatološki fakultet i liječi zube. Zubarice su žene koje su završile stomatološki fakultet i liječe zube. Zubari su muškarci koji su završili stomatološki fakultet i liječe zube, ali i muškarci i žene koji su završili stomatološki fakultet i liječe zube. Zubar, Lucija je zubarica, Marko i Luka su zubari, Lucija i Ana su zubarice, a Lucija, Ana, Marko i Luka su zubarice.

ŽENSKO: zubarica :1

Sve:

zúbār **zubar** im. m. (GA zubára, DL zubáru, V zúbáru/zúbäre, I zubárom/zubárem; *mn.* NV zubári, G zubárâ, DLI zubárima, A zubáre) **RAZG.** Zubar je liječnik koji se bavi stomatologijom.

Tko želi zdrave zube i čvrste desni, mora zube prati 2 do 3 puta dnevno, svilenim koncem pročititi prostor između zuba i redovito ići zubaru na kontrolu. U nekoliko trenutaka možete postići osmijeh iz snova, a da pritom ne idete zubaru na zahvate koji koštaju i oštećuju zubnu caklinu.

Kakav je zubar? **besplatan, dežurni, izvrstan, poznati, privatni, socijalni, ugledan, uspješan, vrhunski;** Što se sa zubarom može? **bojati ga se, ići k njemu, dolaziti k njemu, imati ga, javljati mu se, nazivati ga se, plaćati mu, posjećivati ga** i zubari, zubar i ortodont, zubari i doktori, zubari i frizeri, zubari i ginekolozi, zubari i liječnici, zubari i okultisti; **na muškarce: zubar ili zubarica; Povezuje se s: preporuka, strah, usluga**

Riječ **zubar** upotrebljava se u razgovornome, ležernijemu stilu. U standardnome je jeziku bolje upotrebljavati riječ **stomatolog**. **ŽENSKO: stomatologica :1, stomatologinja :1, zubarica :1, SINONIM: stomatolog**

tvorenice zubarev, zubarica, zubarov, zubarski [Kristian] [Domagoj] **zubar** imenica zu-bar (zubari)

Zubar je muškarac koji je završio stomatološki fakultet i liječi zube.

dežurni zubar, privatni zubari

ŽENSKO: zubarica :1 Zubar je muškarac koji je završio stomatološki fakultet i liječi zube. Zubarica je žena koja je završila stomatološki fakultet i liječi zube. Zubarice su žene koje su završile stomatološki fakultet i liječe zube. Zubari su muškarci koji su završili stomatološki fakultet i liječe zube, ali i muškarci i žene koji su završili stomatološki fakultet i liječe zube. Zubar, Lucija je zubarica, Marko i Luka su zubari, Lucija i Ana su zubarice, a Lucija, Ana, Marko i Luka su zubarice.

Hrvatski

[A|B|C|Č|Ć|D|DŽ|Đ|E|F|G|H|I|J|K|L|LJ|M|N|NJ|O|P|R|S|Š|T|U|V|Z|Ž]

Osnovni [Stranci](#) [Djeca](#) [Sve](#)

Osnovni:

stomatòlog **stomatolog** im. m. (GA stomatòloga, DL stomatòlogu, V stomatòlože, I stomatòlogom; mn. NAV stomatòlozi, G stomatòlōgā, DLI stomatòlozima, A stomatòloge)

Stomatolog je liječnik koji se bavi stomatologijom.

Najnižu cijenu usluga određuje Stomatološka komora, a potom je svaki privatni stomatolog usklađuje sa svojim mogućnostima naplate, zarade itd., što ovisi o mnogo čimbenika. U ordinaciji stomatologa dr. Živka Dijana jučer je u Zadru održana edukacijska radionica na kojoj su prezentirane najsvremenije metode pomlađivanja lica, usana i zubnog mesa filerima Esthelis.

🔒 Kakav je stomatolog? budući, dežurni, dječji, estetski, izabrani, nezaposlen, obiteljski, odabrani, poznati, privatni, ugovorni, vrhunski; Što stomatolog može? izvaditi (zub, živac), preporučiti (terapiju, vađenje zuba, zubni konac); Što se sa stomatologom može? izabrati ga, obavijestiti ga (o lijekovima koje tko uzima, o terapiji, o trudnoći), posjetiti/posjećivati ga, preporučiti ga komu, zamoliti ga (da što preporučio/objasni); Koordinacija: ginekolozi i stomatolozi, liječnici i stomatolozi, pacijenti i stomatolozi, pedijatri i stomatolozi, stomatolozi i zubni tehničari; stomatolog ili specijalist (dentalne patologije, endodoncije, oralne kirurgije, paradontolog, stomatološke protetike, za plastičnu kirurgiju); Povezuje se s: dežurstvo, intervencija, kongres, kontrola, nadzor, pomoć, posjet, pregled, preporuka, savjet, udruga, udruženje, uputa

ŽENSKO: [stomatologica](#) :1, [stomatologinja](#) :1, [zubarica](#) :1, **SINONIM:** [zubar](#) :1 tvorenice [stomatologica](#), [stomatologov](#), [stomatološki](#) [josip] [Domagoj]

je žena koja vodi nastavu u srednjoj školi ili na fakultetu.

ca biologije u istoj srednjoj školi Dolores Dobrinkić na posao putuje triput tjedno iz Splita, za što je u siječnju potrošila d ste pokreta »Opus Dei«, što nekako sugerira, s obzirom i na Vaš posao sveučilišne nastavnice, angažman u javnosti.

va je nastavnica?, kolokacija=mlada, omražena, omiljena, predmetna, srednjoškolska, stroga, sveučilišna, umirovljena; nastavnica radi?, kolokacija=organizira (nastavu, predavanja, radionice), osmišljava (program, radionicu), predaje, prip se radi s nastavnicom?, kolokacija=napada je se, pita je se, pozdravlja je se

ga je nastavnica?, kolokacija=biologije, engleskoga, fizike, informatike, hrvatskoga, matematike , povijesti, vjeronauka ordinatorica, kolokacija=mentorica i nastavnica, nastavnica i nastavnik, profesorica i nastavnica, razrednica i nastavnica (i učitelj% i, %inastavnik % i %iprofesor % i drukčije su određene u zakonu danas (%iZakon o odgoju i obrazovanju u osnov

stavnik(1)

ra_odrednica=razg.

ca je žena koja vodi nastavu u višim razredima osnovne škole.

školska nastavnica koja je bez ikakvog jasnog razloga izbacivala s nastave dijete koje je štićenik doma za nezbrinutu dje smo se u tvornice 'biflanja', a mi nastavnici pretvoreni smo u birokrate - istaknula je osnovnoškolska nastavnica Ivana K

Search (F3) Format (F4) Filter (F5) Corpus (F6)

Incomplete

Browse ...

Browse ...

vnici, A nástāvnicu, V nástāvnice, I nástāvnicōm; %imn.%i NAV nástāvnice, G nástāvnicā, DLI nástāvnicama

Sadržaj:

nástāvnica **nastavnica** im. ž. (G nástāvnicē, DL nástāvnici, A nástāvnicu, V nástāvnice, I nástāvnicā, DLI nástāvnicama)

¹ Nastavnica je žena koja vodi nastavu u srednjoj školi ili na fakultetu.
Nastavnica biologije u istoj srednjoj školi Dolores Dobrinkić na posao putuje triput tjedno potrošila dvije trećine plaće. Članica ste pokreta »Opus Dei«, što nekako sugerira, s obzirom i na Vaš posao sveučilišne nastavnice, angažman u javnosti.
 Kakva je nastavnica? mlada, omražena, omiljena, predmetna, srednjoškolska, stroga, sveučilišna, umirovljena; Što nastavnica radi? organizira (nastavu, predavanja, radionice), osmišljava (program, radionicu), predaje, priprema (nastavu, predavanja), sudjeluje (u projektu, u radu), vodi (aktivnosti, programe, radionice), nastavnica nastavnicom? napada je se, pita je se, pozdravlja je se ; Čega je nastavnica? biologije, engleskoga, hrvatskoga, matematike , povijesti, vjeronauka; Koordinacija: mentorica i nastavnica, nastavnica i nastavnik, profesorica i nastavnica, razrednica i nastavnica (čega), ravnateljica i nastavnica, učenice i nastavnice

Riječi učitelj, nastavnik i profesor drukčije su određene u zakonu danas (Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2008.) nego što je to bilo prije, pa to dovodi do nedosljednosti u upotrebi. Prema Zakonu u osnovnoj školi rade učitelji , a u srednjoj i na fakultetu nastavnici. Zakon sa Zakonom dosljedno nalazi npr. u natječajima za posao te na mrežnim stranicama fakulteta. Tih riječi često drukčije upotrebljava u publicističkome i razgovornome stilu, pa se često susrećemo s nastavnicima/profesorima i srednjoškolskim profesorima. U srednjim strukovnim školama rade učitelji i nastavnici koji se često zovu i strukovni nastavnici. Zbrku povećava i to da učitelji mogu napredovati u zvanje učitelja savjetnika, a nastavnici u zvanje profesora mentora i profesora savjetnika. Mnogi nastavnici, koji mogu imati znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje docenta, a profesori redovitoga profesora ili nastavno zvanje predavača, višega predavača ili profesora visoke škole su redoviti profesori, izvanredni profesori i profesori visoke škole. Od radnih se mjeseci u srednjoj i na fakultetu umjetničko-nastavnih zvanja razlikuju titule koje se dobivaju završetkom određenoga obrazovnog procesa. Učiteljski fakultet dobiva titulu diplomirani učitelj. Onaj koji diplomira na nastavničkom fakultetu obrazovnog procesa dobiva titulu mag. edu. odnosno magistar edukacije, ali onaj tko je diplomirao na nastavničkom fakultetu obrazovnog procesa dobivao je titulu profesora, pa danas u školama radi još mnogo profesora. U javnosti se najčešće svojim učiteljima obraćaju riječju učitelj , a učenici srednje škole i studenti fakulteta obraćaju riječju profesor. Odnos između riječi učitelj, nastavnik i profesor odražava se u riječima učiteljica, nastavnica i profesorica . **MUŠKO: nastavnik :1**

² razg. Nastavnica je žena koja vodi nastavu u višim razredima osnovne škole.
Osnovnoškolska nastavnica koja je bez ikakvog jasnog razloga izbacivala s nastave nezbrinutu djecu, odbijajući priznati da je učenik škole, dobila je zabranu rada od Provedbe u tvornice 'biflanja', a mi nastavnici pretvoreni smo u birokrate - istaknula je osnovnoškolska nastavnica Ivana K.
 Kakva je nastavnica? dežurna, osnovnoškolska; Što nastavnica radi? organizira (nastavu, predavanja, radionice), osmišljava (program, radionicu), predaje, priprema (nastavu, predavanja), sudjeluje (u

The Road from ŠR to *Mrežnik*

- *Mrežnik* is a web dictionary we could give more data than in the printed dictionary, **advice, usage**
- using WordSketches we found meanings we were not aware of before. Every new meaning has examples from the corpus, which led us to the awareness that often there are useful pragmatic comments which could be inserted into the dictionary.
- Male/female collocations
- Working with the corpus and SketchEngine our approach to synonyms and antonyms has also changed. In *Školski rječnik hrvatskoga jezika* synonymous entries resembled each other completely, i.e. they had the same example differing only in the synonymous word and they had the same collocations.

Corpus vs. System

Masculine	Feminine	English
diskdžokej	diskdžokejica	disk-jockey
knjigoveža	knjigoveškinja	bookbinder
krupje	krupjeica	croupier
mornar	mornarica	sailor
ronilac	roniteljica	diver
tekstopisac	tekstopiskinja	songwriter

Collocations and examples

- **Konobarica**

- brkata
- sisata
- zajebavati

- **Konobar**

- neljubazam
- ljubazan
- pomoćni
- priučeni
- zamoliti/moliti
- dozvati/zovnuti

Representativeness of collocations

- collocations reflect news reporting on murder, rape, drugs, etc. not really characteristic for a certain word
- fatalna pekarica fatal baker
- pohotna pekarica lusty baker

Synonyms and antonyms

- Different examples
- Different collocations

Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik

The Institute of Croatian Language and Linguistics, *Croatian Web Dictionary – Mrežnik*, a research project funded by the Croatian Scientific Foundation, and VERN¹

will be organizing an

INTERNATIONAL CONFERENCE
E-DICTIONARIES AND E-LEXICOGRAPHY

10 and 11 May 2019

Zagreb, Croatia

Invited speakers:

Stefan Engelberg (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim)

Simon Krek (Institut *Jožef Stefan*, Ljubljana; Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, Ljubljana)

Polona Gantar (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana)

Nikola Ljubešić (Institut *Jožef Stefan*, Ljubljana)

The Institute of Croatian Language and Linguistics and the *Croatian Web Dictionary – Mrežnik*, a research project funded by the Croatian Science Foundation, invite researchers to submit paper proposals for the international conference *E-dictionaries and e-lexicography*, which will be held on 10 and 11 May 2019 in Zagreb. The aim of the conference is to bring together experts in e-lexicography, computational linguists, and software developers from Croatia and abroad.

The conference will focus on the following topics:

- e-dictionaries
- e-encyclopedias
- corpora in lexicography
- databases on language and terminology
- e-terminology
- retrodigitalization
- computer tools for lexicography

Thank you!
Questions?